

Original paper

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA TANQIDIY FIKRLASHNI INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

© Mirsaidova M.T.¹✉

¹O'zbekiston -Finlandiya pedagogika instituti, Samarqand, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada zamonaviy ta'lim tizimida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish zaruriyati va boshlang'ich ta'limda bu jarayonni innovatsion texnologiyalar asosida amalga oshirish muammolari yoritilgan.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda o'qituvchining kasbiy mahorati va zamonaviy metodlardan foydalanishning samaradorligini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada "MAP" texnologiyasi, interfaol metodlar, fanlararo yondashuvlar, muammo asosidagi ta'lim va kreativ topshiriqlardan foydalanilgan. Ilmiy adabiyotlar tahlili, kuzatuv, eksperiment va nazariy asoslash metodlari qo'llanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalariga ko'ra, interaktiv va innovatsion texnologiyalar tanqidiy fikrlashni shakllantirishda samarali bo'lib, o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyati, tahliliy tafakkuri va ijodiy yondashuvi kuchaygan.

XULOSA: boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalar, interfaol metodlar va zamonaviy o'quv vositalaridan foydalanish o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, innovatsion yondashuv, boshlang'ich ta'lim, metodika, interfaol texnologiya, kreativ topshiriq, MAP texnologiyasi.

Iqtibos uchun: Mirsaidova M.T. Zamonaviy ta'lim tizimida tanqidiy fikrlashni innovatsion yondashuvlar asosida rivojlantirish muammolari. // Inter education & global study. 2025. Vol 3, № 4(1). B.152-159.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

© Мирsaidова M.T.¹✉

¹Узбекско-Финляндский педагогический институт, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются актуальные вопросы развития критического мышления в начальной школе на основе инновационных подходов и современных образовательных технологий.

ЦЕЛЬ: основная цель — выявить эффективность применения педагогических и цифровых технологий в формировании у младших школьников навыков критического мышления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы методы теоретического анализа, эксперимент, наблюдение и анализ литературы. Описаны методы: методика «МАР», интерактивные задания, межпредметные проекты, дебаты и платформы для развития логического мышления.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показывают, что при использовании инновационных технологий учащиеся демонстрируют улучшение в аргументации, самостоятельности мышления, аналитических и коммуникативных навыках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: внедрение инновационных подходов в начальное образование способствует формированию устойчивых мыслительных навыков у школьников и повышению качества образования.

Ключевые слова: критическое мышление, инновационный подход, начальное образование, методика, интерактивные технологии, креативные задания, метод «МАР».

Для цитирования: Мирсаидова М.Т. Проблемы развития критического мышления на основе инновационных подходов в современной системе образования. // Inter education & global study. 2025. Vol 3, № 4(1). С.152-159.

THE PROBLEMS OF DEVELOPING CRITICAL THINKING BASED ON INNOVATIVE APPROACHES IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM

© Mirsaidova M.T ¹✉

¹ Uzbek-Finnish Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article addresses the challenges of developing critical thinking in modern education and explores innovative approaches to teaching in primary school settings.

AIM: the main aim of the study is to evaluate the effectiveness of innovative teaching strategies in enhancing students' critical thinking skills at the elementary level.

MATERIALS AND METHODS: the study employed theoretical analysis, literature review, observation, and experimental application of the "MAP" technology, interactive methods, cross-disciplinary projects, and problem-based learning techniques.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings show that integrating innovative tools and interactive learning fosters students' logical reasoning, creative problem-solving, and independent thinking. The use of visual mapping and engaging tasks improved retention and cognitive engagement.

CONCLUSION: the integration of digital tools and interactive strategies in primary education significantly contributes to the development of critical thinking and improves learning effectiveness.

Keywords: critical thinking, innovative approach, primary education, methodology, interactive technology, creative tasks, MAP technique.

For citation: Mirsaidova M.T. (2025) 'The problems of developing critical thinking based on innovative approaches in the modern education system', Inter education & global study, Vol 3, № 4(1), pp. 152-159. (In Uzbek).

Zamonaviy o'qitish tizimida matematika fanini o'qitish va o'quvchilarning har tomonlama sifatli ta'lim olishida qaratilgan qator tizimli ishlar amalga oshirish hozirgi davrning ustuvor maqsadlaridan biri hisoblanadi. Sifatli ta'lim tizimini amalga oshirishda axborot vositalarining kirib kelishi va darslarni innovatsion texnologiyalar asosida joriy etilishi va zamonaviy dasturiy vositalar yaratish masalasi bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Ta'limdagi sifat ko'rsatkichlarining yuqori bo'lishiga iqtisodiy, siyosiy va shu bilan birga huquqiy tomondan shart- sharoitlar yaratilib kelinmoqda.

Eng avvalo yosh avlodning kamol topishida poydevor hisoblangan boshlang'ich ta'limga matematika savodxonligiga va o'quvchilarning mantiqiy va kreativ fikrlashiga katta e'tibor qaratilmoqda.

Xususan , 2020-yilda matematika ilm-fanni rivojlanishining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilab olindi. So'nggi yillarda esa matematika ilmi va ta'lim tizimidagi o'rnini yuqori sifat bosqichiga olib chiqishga qaratilgan qator tizimli ishlar amalga oshirildi.

Prezidentimiz tashabbuslari bilan yurtimizdagi matematika va raqamli texnologiyalarga ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyatini yo'lga qo'yilishi va Prezident maktablarining ochilishi fikrimizning yorqin dalilidir . Prezidentimiz aytganlaridek "Kechagi dars berish uslubi bilan matematikani jadal rivojlantirib bo'lmaydi. Shu bois avval amalda yaxshi natija bergan xorijiy metodika asosida ta'lim dasturlari yaratib, o'qituvchilarni qayta tayyorlash zarur. Metodika shunday bo'lishi kerakki, u bolalarda matematikaga muhabbat uyg'otsin. Buning uchun o'quvchilar bu fan hayotda, har bir fan sohasida o'ziga kerakligini anglashi zarur. Yoshlar imtihondan o'tishi uchun emas, bilimli mutaxassis bo'lish uchun o'qishi lozim."

Matematika fanini o'qitishda malakali , tajribali zamon talablariga javob beradigan pedagog kadrlar kerak bo'ladi. Chunki matematika fani fanlarning "Shohi" va poydevori hisoblanadi. O'quvchi bir darsni o'zlashtirmas ekan, ikkinchisiga o'tib bo'lmaydi. O'qituvchi boshlang'ich sinfdagi mavzularni o'quvchiga yaxshi taqdim eta olmasa o'quvchi yuqori sinfdan mazkur fan bo'yicha berilayotgan ma'lumotlarni yaxshi o'zlashtira olmaydi. Matematik bilimlarni yaxshi o'zlashtirishda malakali mutaxassis kadrlar va

o'qitish samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan o'quv qo'llanmalar hozirgi davrning dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Ta'limdagi interfaol usullardan foydalanish ta'limning sifat samaradorligini oshirishga o'quvchilarning bilim olishiga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularning o'z ustiga ishlashga, berilgan topshiriq va materiallarni mustaqil o'rganib bajarishga, tahlil qilish va xulosalar chiqarishga o'rgatadi. Bugungi kun ta'limining asosiy maqsadlaridan biri zamonaviy ta'lim tizimida yuqori sifatli texnologiyalarni joriy etib, ta'lim samaradorligini oshirish va ta'lim tizimini takomillashtirish, ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni keng ko'lamda joriy etishdan iborat.¹

Hozirgi rivojlanib borayotgan davrda o'quvchilarning tanqidiy fikrlashlarini shakllantirish va innovatsion metodlardan foydalanish, darslarni samarali tashkil etish davr talabidir.

Innovatsion yondashuvlar- bu an'anaviy usullardan farqli, yangicha o'qitish va o'rganishga asoslangan, texnologiyalardan foydalanish, interaktiv va ijodiy metodlarni o'z ichiga olgan yondashuvdir.

Innovatsion yondashuvlar asosida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning bir necha usullarini ko'rib chiqamiz:

a) Muammoga asoslangan o'qitish: O'quvchilar haqiqiy va hayotga yaqin muammolarni tahlil qilish orqali mustaqil fikrlashni o'rganadilar.

b) Bahs-munozaralar va debatlar: Turli fikrlarni taqqoslash, o'z nuqtayi nazarini himoya qilish o'quvchilarni fikrni asoslashga undaydi.

c) Interaktiv texnologiyalardan foydalanish: Onlayn testlar, interaktiv platformalar o'quvchilarni faol ishtirokga jalb etadi.

d) Layfxaklar va kreativ topshiriqlar: "Nechta yo'l bilan bu muammoni yechish mumkin?" kabi topshiriqlar orqali tanqidiy va kreativ fikrlash rivojlanadi.

e) Kross-subyekt (Fanlararo) loyihalar: Matematika, texnologiya, tabiiy fanlar kabifanlar bo'yicha integratsiyalashgan topshiriqlar orqali tahliliy va tanqidiy fikr yuritish kengayadi.

2. MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI.

Jahonda matematik savodxonlikni oshirish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini innovatsion yondashuvlar asosida rivojlantirish bo'yicha qator tadqiqotlar yaratilgan. Jumladan, Deanna Kuhn (Kolumbiya universiteti, AQSH) tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda argumentatsiya va muhokama asosidagi yondashuvlarni muhim deb hisoblaydi. Uning "Argue with Me" asarida talabalarni muloqotga jalb qilish orqali ularning fikrlash va yozish ko'nikmalarini rivojlantirish yo'llari bayon etilgan. Kuhnning tadqiqotlari tanqidiy fikrlashni o'rgatishda muhokama va bahs-munozaralarning samarali vosita ekanligini ko'rsatadi.

¹ S.Q.Qahhorov, U.H.Hayitov. "Boshlang'ich sinf darslarida innovatsion texnologiyalar." Buxoro-2022. 3-bet

Stella Cottrell (Buyuk Britaniya) tanqidiy fikrlashni o'rgatishda kontekstual yondashuvni taklif etadi. Uning fikricha, talabalar mavzuni chuqur tushunmasdan tanqidiy tahlil qilishda qiynalishadi. Shuning uchun, o'qituvchilar ma'lumotlarni tuzilmali tarzda taqdim etishlari va mashqlar orqali tanqidiy fikrlashni rag'batlantirishlari kerak. Uning "Critical Thinking Skills" kitobi bu borada keng qo'llaniladi.²

Jack Mezirow (AQSH) "Transformativ ta'lim" nazariyasini ilgari surgan. Uning fikricha, o'quvchilar o'z tajribalari ustida tanqidiy mulohazalar yuritishi orqali o'z qarashlarini o'zgartirishadi. Bu yondashuv tanqidiy fikrlashni chuqurlashtirishga yordam beradi.

OECD (Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti) ning 2022-yilgi hisobotida maktablarda tanqidiy fikrlash va ijodkorlik bo'yicha tavsiyalar berilgan. Hisobotda o'quvchilarning professional rivojlanishi va innovatsion pedagogik yondashuvlar orqali talabalar fikrlash qobiliyatlarini oshirish mumkinligi ta'kidlangan.³

Ushbu tadqiqotlar doirasida o'zbek pedagogikasida ham bir necha olimlarimiz tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Farg'ona davlat universiteti dotsenti Xolikova Dilbarxon Maxsitovna o'quvchilarda innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlarini o'rganadi. U innovatsion fikrlashni rivojlantirishda yosh va shaxsiy kognitiv jarayonlarning xususiyatlarini hisobga olish, ijodiylik, fantaziya va nostandart vazifalarni yechish qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodlar muhimligini ta'kidlaydi.

Qirg'izboyev Umidjon maktab o'quvchilarida tanqidiy va kreativ fikrlashni rivojlantirishda innovatsion pedagogik yondashuvlarning ahamiyatini ta'kidlaydi. Ular gamifikatsiya, STEAM yondashuvi va interaktiv o'qitish metodlari orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuvlarini rivojlantirish mumkinligini qayd etadilar.

Albatta, boshlang'ich sinf o'qituvchisi bolaning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishda bir necha muhim usullardan foydalana olishi zarur.

- ularni erkin muloqotga jalb qila olish;
- mavzu haqida yetarlicha bilimga ega bo'lishlari lozim. Chunki mavzuni tushunmagan o'quvchi mantiqiy mulohaza yurita olmaydi;
- berilayotgan topshiriqlar ularning yoshiga mos bo'lishi kerak;

3. TADQIQOT METADALOGIYASI

Boshlang'ich sinflarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda o'qituvchining pedagogik mahorati va metodikasi muhim ahamiyat kasb etadi. Matematika darslarida berilgan masalalarning mazmunan takomillashib borayotganligi va xorijiy tajribalarning ta'lim tizimimizda kiritilayotganligi o'qituvchidan axborot kompyuter

²Daenna Kuhn "Argue with me : argument as a path to developing students thinking and writing" (2016)

³ Jack Mezirow "Transformative Education."International Journal of Lifelong Education 7, no. 4 (October-December 1988): 261-284.

texnologiyalaridan o'rinli va samarali foydalanish zaruriyatini paydo qiladi. Shuningdek, interfaol metodlardan foydalanishdan maqsad o'quvchini mantiqiy fikrlashga o'rgatish, ularga ko'proq ma'lumot berish, o'z bilimlarini erkin bayon eta olish, boshqalar bilan tezda bahs-munozaraga kirishib keta olish, tashkilotchilik va boshqaruvchanlik qobiliyatlarini shakllantirishni ta'minlaydi.

Olib borilgan tadqiqotimizda "MAP" texnologiyasi o'quvchilarimizning fikrlash, eslab qolish, kreativlik sifatlarini oshishiga yaxshi natija berdi.

Texnologiyaning tavsifi. Ushbu texnologiya o'quvchilarning o'tilgan mavzularni mustahkamlash, uzoq muddat eslab qolish, hayotga tadbiiq eta olish, har bir tushunchaga mustaqil ravishda izohlarini berish, og'zaki nutqi va kreativ fikrlashini takomillashtirishga yo'naltirilgan.

Uslubning qo'llanishi: O'quv predmetining bir bo'limi tugagandan so'ng o'quvchilar xarita tuzishadi. Bunda mavzular rasmlar yordamida tasvirlanadi va ularning tarmoqlari xarita chiziqlari yordamida ajratilib olinadi. Har bir tushuncha tagida misollar va formulalar yordamida chizib olinadi. Ushbu uslubni yakka, jamoaviy yoki guruhlarga bo'lingan holda tashkil etish mumkin. "MAP" qiziqarli va esda qolarli bo'lishi uchun ranglab olinadi. Ushbu texnologiya o'quvchilarning xotirasini mustahkamlaydi. Chunki inson ko'rgan narsasini ko'proq vaqt yodida saqlashi amaliyotda o'z tasdig'ini topgan.

MAVZU : 4-sinf matematika fanidan Kasrlar bo'limi

B A : 12 sonining bo'luvchilari
B : 21 sonining bo'luvchilari

< 1

$\frac{1}{7}$

Tadqiqot yakuni shuni ko'rsatdiki, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion texnologiyalar va metodik yondashuvlarni integratsiya qilish

lozim: tanqidiy masalalarning tub mohiyatini va undagi asosiy fikrni o'quvchilarga yaxshi ochib bera olish va kutilgan natijaga erishishda ushbu texnologiyalarning o'zni muhim hisoblanadi. Ushbu jarayonda qilinayotgan ishlarning qiyinchilik darajasi muhimligi va olinayotgan natijani rag'batlantira olishi, sinfdan tashqari qilinadigan ishlar (loyihalar, ekskursiya, taqdimot, dasturlar ishlab chiqish)ga ham e'tibor va mas'uliyat bilan yondashish orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlash bilan bog'liq mahoratni takomillashtirish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR:

Ta'lim sohasida raqamli texnologiyalarni qo'llash, darslarni noan'anaviy interfaol tarzda tashkillashtirish, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirib, dars samaradorligini oshirishga yordam beradi. Zamonaviy, yangi texnologiyalarni qo'llab tashkil etilgan dars mashg'ulotlari o'quvchini diqqatini o'ziga jalb qiladi, qiziqishini oshiradi, u tomon yetaklaydi va yuqori natijalarga erishishga olib keladi. Ushbu jarayonda o'qituvchining qimmatli vaqti tejaladi va natijada kuchli o'quvchilar o'z qobiliyatlarida tasdiqlanadi, o'zlashtirishi sustroq o'quvchilar ta'limda muvaffaqiyat qozonish imkoniyatiga ega bo'ladilar va o'quv motivatsiyasi darajasi oshadi. Ularning dunyoqarashi o'sib, zamonaviy usul bilan ishlashga o'rganadilar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Daenna Kuhn "Argue with me : argument as a path to developing students thinking and writing" (2016)
2. Stella Cottrell. "Critical Thinking Skills Basingstoke: Palgrave. P.60 (2011)
3. Jack Mezirow "Transformative Education."International Journal of Lifelong Education 7, no. 4 (October-December 1988): 261-284.
4. Sh.M.Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi Prezidentini Oliy majlisga murojaatnomasi. 2020-yil 24-yanvar.
5. Sh.M.Mirziyoyev. Olimlar, yosh tadqiqotchilar bilan o'tkazgan uchrashuvda. 2020-yil 31-may
6. S.Q.Qahhorov, U.H.Hayitov . "Boshlang'ich sinf darslarida innovatsion texnologiyalar." Buxoro-2022
7. Matematika 4-sinf uchun darslik. Toshkent 2020
8. Nosirov, G'(2020). Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik asoslari. Ta'lim tizimi ilmiy-amaliy jurnali.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mirsaidova Maxbuba Tolibovna**, magistr [Мирсаидова Махбуба Толибовна, магистр], [Mirsaidova Maxbuba Tolibovna master's student]; manzil:

Samarqand shahri, Spitamen shoh ko'chasi, 166-uy, [адрес: г. Самарканд, улица
Спитаменшоҳ, дом 166], [address: 166 Spitamenshokh Street, Samarkand.]

